

Defendendo Yehovah como El Elyon

Considerações sobre Deuterónimo 32:8

©Teodorus R. Guerreiro

1. Introdução.

A hipótese proposta de que El Elyon (Deus Altíssimo), era originalmente uma divindade cananea¹ distinta de Yehovah, que mais tarde se fundiu na tradição bíblica, é amplamente atribuída à crítica bíblica acadêmica moderna. Os estudiosos Julius Wellhausen, Albrecht Alt, Frank Moore Cross, Mark S. Smith, Margaret Barker, Francesca Stavrakopoulou, são uns dos principais defensores dessa visão.

Esta ideia está baseada principalmente na passagem de Deut. 32:8 que é considerada a grande evidência, no entanto outras passagens como Sal. 82, Sal. 89 e outros, são também usadas como apoio.

É postulado, que os escribas alteraram mais tarde o texto das Escrituras em ordem de erradicar o politeísmo praticado pelos antigos israelitas e introduzir a crença no único Deus Yehovah. Para os defensores desta ideia, a transição textual e teológica do politeísmo/henoteísmo para o monoteísmo estrito ocorreu em camadas, sendo o período do Exílio na Babilónia (século VI a.C.) o momento crítico de "reescrita" da identidade de Deus.

Alguns marcos dessa alegda mudança realizados pelos escribas são:

a. A Reforma Deuteronómica (Século VII a.C.)

¹ Na mitologia ugarítica (século XIII a.C.), El é o deus criador supremo, "pai dos anos" e consorte da deusa Aserá. Juntos, eles são creditados por terem gerado 70 filhos divinos, conhecidos como *bn 'ilm* (filhos de El), que compõem o panteão e servem como divindades tutelares para as nações. Acreditava-se que essas divindades (frequentemente chamadas de «filhos de Asherah e El») eram os deuses guardiões das 70 nações do mundo. Alguns dos filhos conhecidos de El incluem Baal (deus da tempestade), Mot (deus da morte), Yam (deus do mar) e Ashtar. É de frisar que Javé, nunca é mencionado como sendo um filho de El na tradição ugarítica. Alguns tentaram sugerir que divindade chamada yw é uma forma de Yahweh, contudo as evidências não são conclusivas.

Sob o rei Josias, os escribas começaram a centralizar o culto em Jerusalém. Embora o Deut. 32:8–9 ainda preserve a distinção original (onde Elyon divide as nações e dá Israel a Yehovah), a redação final tentou fundir as funções de El e Yehovah para promover um único Deus de adoração nacional.

b. O Exílio Babilônico e o Segundo Isaías (Século VI a.C.)

É neste período que o monoteísmo "exclusivo" se consolida. Os escribas influenciados pela escola sacerdotal começaram a editar textos para afirmar que Javé não era apenas o Deus de Israel, mas o próprio El Elyon. O Segundo Isaías (Isa. 40–55) é o exemplo literário máximo, onde Deus declara explicitamente: *"Além de mim não há outro"*.

c. Alterações da Septuaginta e do Texto Massorético (Séculos III a.C. a II d.C.)

A mudança mais visível ocorreu na tradução e cópia de manuscritos:

- A "Correção" de Deut. 32:8: Em manuscritos mais antigos (como os do Mar Morto), o texto diz que Elyon dividiu as nações segundo o número dos "filhos de El" ou "deuses".
- A Septuaginta, também preserva uma tradição "pré-redação", o texto da LXX lê: de acordo com o número dos anjos de Deus.
- Escribas posteriores, incomodados com o politeísmo implícito, alteraram o Texto Massorético para "filhos de Israel", obscurecendo a hierarquia divina original entre El Elyon e Yehovah.

Esta é em geral a posição que os apoiantes desta ideia defendem. No entanto, existem alguns problemas que iremos aqui abordar, pois esta tese constroi-se a partir de pressuposições e não de um chão sólido. É imperativo para estes estudiosos dizerem que o texto foi alterado (não só o Deut. 32:8, mas as Escrituras em passagens específicas), e que El Elyon e Yehovah convergeram-se na mesma entidade divina, em ordem de haver pelo menos alguma sustentação para esta noção.

Portanto, a nossa primeira pergunta é esta: porque deixaram os escribas tantas evidências acerca do politeísmo/henoteísmo que se vivia antes do exílio nas páginas das Escrituras, em especial em Deuteronomio, já que existe um forte consenso entre estudiosos bíblicos que sustenta que o núcleo do livro de

Deuteronomio foi composto ou amplamente editado por volta de 622 a.C. durante o reinado do rei Josias?

É óbvio, que esta asserção tem uma cariz falaciosa, pois Deuteronomio deveria ser o livro que não deveria ter nenhum traço “politeísta”, mas pelos vistos os rolos de Qumran e a Septuaginta conseguiram sobreviver à pena da censura dos escribas. É de frisar que tanto os rolos de Qumran como a Septuaginta são datados mais ou menos 300 anos a.C., e portanto, estes textos já são posteriores à reforma de Josias. Consequentemente, no primeiro século a variante de Deut. 32:8 era a única conhecida, pois o TM só irá aparecer 1000 anos mais tarde. Já para falar no facto de que a Septuaginta ter servido como o principal Antigo Testamento para a os autores do Novo Testamento e para Igreja primitiva.

Por exemplo, Clemente de Roma² cita esta variante, destacando que as nações foram divididas de acordo com o número dos anjos de Deus. Já Orígenes em *De Principiis*³ e em *Contra Celsum*⁴, discute este versículo, explicando que as nações foram atribuídas a diferentes anjos. Outros Padres da Igreja, incluindo Justino Mártir e Eusébio⁵, também se basearam neste texto para explicar que outras nações estavam sob a supervisão de poderes espirituais menores.

Este texto era conhecido e usado pela Igreja, e este argumento também era do conhecimento deles. Pois, Marcião de Sinope, já tinha tentado fazer esta distinção alegando que El Elyon não é o mesmo que Yehovah. No seu *Adversus Marcionem*, Tertuliano rebateu ao dizer que o Altíssimo e o Senhor são títulos do mesmo Deus, e que a distinção em Deuteronomio era entre o Criador e os anjos, não entre dois Deuses. Irineu de Lyon outro importante escritor do segundo século, também defendeu que o Deus Altíssimo é a mesmo que Yehovah⁶.

Em relação à variante, Justino mártir, tinha conhecimento da variante no seu tempo:

“Justino: Mas citarei a passagem pela qual se torna conhecido que Deus dividiu todas as nações. É o seguinte: 'Pergunte ao seu pai, e ele lhe mostrará; seus anciãos, e eles lhe dirão; quando o Altíssimo dividiu as nações, assim como dispersou os filhos de Adão. Ele estabeleceu os limites das nações de acordo com o número dos filhos de Israel; e a porção do

² [1 Clemente 29](#).

³ [De Principiis](#), p. 452.

⁴ [Contra Celsum](#), Livro V (Cap. 29).

⁵ [Demonstratio Evangelica](#), Livro IV, Cap. 7.

⁶ [Adversus Haereses, Livro III, Capítulo 12, Seccão 9](#).

Senhor tornou-se Seu povo Jacó, e Israel foi o destino de Sua herança. Os Setenta traduziram isso: 'Ele estabeleceu os limites das nações segundo o número dos anjos de Deus.'⁷

Vemos, portanto, uma antiga heresia aqui a ser reciclada, a qual os cristãos primitivos tinham pleno conhecimento e rejeitaram. Os Pais, interpretavam a passagem de Deut. 32:8 tal como a Igreja ainda hoje a interpreta, a nossa base parte do entendimento dos antigos confessores da fé e não de deturpadores heréticos.

2. El Shaddai.

Em Gén 17, Yehovah aparece a Abraão sob o nome El Shadai (Deus poderoso⁸), o texto diz o seguinte:

“Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu o YHVH a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-poderoso (heb. El Shaddai); anda em minha presença e sê perfeito.” (Gén. 17:1)

A importância de se mencionar esta passagem reside no facto de Yehovah, ser conhecido por El⁹ pelos patriarcas, antes de ser ter dado a conhecer como Yehovah a Moisés.

“Falou mais Deus a Moisés, e disse-lhe: Eu sou Yehovah. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacob, como o Deus Todo-Poderoso (heb. El Shaddai), mas pelo meu nome Jehovah, não lhes fui conhecido.” (Êxo. 6:3)

O que nos leva a afirmar que El, é um epíteto tal como El-Olam: Deus Eterno (Gén. 21:33), El-Roi: O Deus que vê (Gén. 16:13) e El-Qana: Deus Zeloso (Êxo. 34:14). Portanto, Yehovah ser chamado El Elyon vai ao encontro dos nomes pelo qual Deus era anteriormente conhecido. Já em relação, a haver um distinção entre duas entidades em Deut. 32:8 proposta pelos académicos, iremos desdobrar essa noção de seguida.

3. Yehovah é El Elyon.

⁷ Diálogo com Trifão, [cap. 131](#).

⁸ Alguns estudiosos sugerem a tradução "Deus da Montanha". Ver comentário de rodapé na Bíblia de Jerusalém.

⁹ Ver Gén 28:3; 35:11; 43:14; 48:3; 49:25.

A passagem em causa lê:

“Quando o Altíssimo (heb. El Elyon) deu às nações a sua herança, quando separou os filhos dos homens, estabeleceu os limites dos povos de acordo com o número dos filhos de Deus.” (Deut. 32:8 Qumran¹⁰)...“Pois a porção de Yehovah é o seu povo. Jacob é a sua herança.” (Deut. 32:9 Qumran¹¹)

A leitura proposta pelos académicos é: El Elyon é o Deus supremo, e Ele decide dividir as nações de acordo com o número dos seus filhos¹², onde Yehovah é um deles, a quem calha a casa de Abraão.

Devemos, portanto, identificar quando se deu esta divisão, para identificarmos quem realmente é El Elyon. A divisão das nações ocorre durante o episódio da torre de Babel, onde lemos:

“Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar; e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eia pois, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor (heb. יהוה) para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um e todos têm uma só língua; e isto é o que começam a fazer; agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor (heb. יהוה) os espalhou dali sobre a face de toda a terra¹³, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor (heb. יהוה) a linguagem de toda a

¹⁰ [Biblical Dead Sea Scrolls - 4Q37 Deuteronomy.](#)

¹¹ [Biblical Dead Sea Scrolls - 4Q44 Deuteronomy.](#)

¹² A tradição das setenta nações, encontra-se em Gén. 10, onde uma lista dos descendentes de Noé inclui 70 nomes (26 de Sem, 30 de Cham, 14 de Jafé), formando assim 70 nações distintas. O livro de 1 Enoque (especialmente na secção conhecida como "Livro dos Sonhos" ou Visão das Feras, capítulos 89 e 90) descreve uma visão profética onde Deus entrega o governo das nações (frequentemente associadas às 70 nações derivadas de Noé) a setenta pastores angelicais.

¹³ O Novo Testamento também faz alusão a este invento da divisão quando diz: “E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação” (Act. 17:26)

terra, e dali o Senhor (heb. יהוה) os espalhou sobre a face de toda a terra.” (Gén. 11:1-8)

De acordo com Deut. 32:8 El Elyon dividiu as nações¹⁴. Esta passagem explica-nos a razão de os povos terem sido divididos e por quem. O texto explicitamente chama ao autor desta divisão de Yehovah. Depois deste episódio, no capítulo seguinte em Gén. 12, Yehovah começa a sua relação com Abraão, com quem mais tarde faz um pacto em resposta directa ao que aconteceu em Babel.

Não nos resta dúvidas sobre quem é El Elyon o causador da divisão das nações. Além disso o próprio Abraão identifica Yehovah como El Elyon:

“Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor (heb. יהוה), o Deus Altíssimo (heb. אֱלֹהֵי עֶלְיוֹן), o Possuidor dos céus e da terra.” (Gén. 14:22)

A única desculpa que poderá ser dada neste caso, é que os escribas alteraram o texto massorético. Apesar de não termos esta passagem preservada nos Manuscritos de Qumran, a Septuaginta¹⁵ concorda com o TM onde Yehovah é claramente identificado como El Elyon. Ainda, sobre Yehovah ser o repartidor das nações, lemos o seguinte em Deuterónimo:

“E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor (heb. יהוה), teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus.” (Deut. 4:19)

¹⁴ Platão em *Crítias* um dos seus últimos diálogos também escreve algo muito interessante sobre os deuses e a divisão dos povos: “Em determinada altura, os deuses dividiram toda a terra em regiões – sem recurso a disputa; nem seria correcto dizer que os deuses ignoravam o que era apropriado a cada um deles, nem tampouco que, apesar de saberem o que era mais adequado para os outros, tentavam, entre si, apropriar-se disso para si próprios por meio de disputas –, e, havendo obtido a região que lhes agradava, de acordo com as sortes da Justiça, povoaram esses lugares. Depois de os terem povoado, criaram-nos como se fossem bens ou animais, à semelhança de pastores com o gado, só que não subjugavam corpos com corpos, como os pastores que orientam os rebanhos à pancada, mas da melhor maneira para lidar com uma criatura que é guiá-la pela proa: tomando, de acordo com o seu próprio desígnio, a alma como um leme, por meio da persuasão, conduziam e governavam deste modo todos os seres mortais...” Tal como foi dito anteriormente acerca da partilha que ocorreu entre os deuses, eles dividiram toda a terra aqui em porções maiores e acolá em mais pequenas, onde estabeleceram templos e sacrifícios em seu próprio benefício.” ([Platão. Timeu-Crítias](#)).

¹⁵ “εἶπεν δὲ Ἀβραὰμ πρὸς βασιλέα Σοδόμων Ἐκτενῶ τὴν χειρὰ μου πρὸς τὸν θεὸν τὸν ὑψιστον, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.” ([LXX](#)).

4. Jesus Filho do Deus Altíssimo.

Um dos argumentos levantados é sobre Cristo ser chamado de filho do Altíssimo no Evangelho de Lucas.

“Este será grande e será chamado filho do Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono de David seu pai.” (Luc. 1:32)

O objectivo é fazer uma distinção entre Yehovah encarnado (Jesus) com El Elyon, este ponto na verdade não foi bem pensado porque joga em nosso favor. O problema deste argumento é que Cristo sendo Deus (YHVH), é o no sentido predicado e não no sentido nominal. Existe uma distinção entre Pai e Filho. É o filho que encarna e não o Pai, ambos são chamados de Yehovah, mas não são ambos que assumem uma natureza humana. Ademais, se Jesus iria ser chamado filho do Altissimo, a quem é que Cristo chama de Pai?

Sabemos através de 1 Reis cap. 6,7 e 8 que a casa do Senhor, isto é, o Templo foi construído para Yehovah. E aos doze anos vemos Jesus no Templo em Jerusalém:

“E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, porque fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Porque é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai?” (Luc. 2:43-49)

Cristo identifica o Templo como a casa de seu Pai, e sabemos que este Templo foi dedicado a Yehovah de acordo com 1 Reis. Se, portanto, Ele seria chamado filho do Altíssimo, e Cristo identifica o Templo de Yehovah como a casa de seu Pai, por lógica concluímos que Yehovah é o Altíssimo (El Elyon). Esta distinção feita pelos académicos é deveras forçada, e compromete a doutrina da Trindade.

“Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele.” (1 Cor. 8:6)

O panteão que estão a tentar criar, não se alinha com o pensamento dos autores do Novo Testamento, nem com o subtil modalismo que sem querer acabam por afirmar.

5. Concílio Divino

A passagem de Deut. 32:2, é considerada um exemplo da assembleia divina, em que os *b'nei Elohim* se reúnem junto de Deus, El o Todo-poderoso. Outro exemplo do Concílio Divino encontramos no livro de Job. O livro de Job é tido por muitos como o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, neste profundo livro de sabedoria, encontramos o seguinte:

“Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor (heb. יְהוָה), veio também Satanás entre eles.” (Job 1:6)

Nesta assembleia, é patente a autoridade de Yehovah pelo facto de os filhos apresentarem-se a Ele. Se Yehovah fosse um entre os *b'nei Elohim*, Ele estaria a apresentar-se juntamente com os outros *b'nei Elohim* a uma autoridade superior, como no suposto caso de Deut. 32:8.

É evidente, que a noção de Yehovah ser um *b'nei Elohim* subordinado a El Elyon é completamente contrariada por esta passagem no livro de Job.

6. Conclusão.

As leituras alternativas são sempre bem-vindas, desde que exista uma harmonia que encopasse o resto do tema. Neste caso, apesar desta leitura ser interessante e incisiva na sua premissa, o consenso textual não age em favor de um Deus supremo com pequenos deuses, pois querem fazer de Yehovah um Elohim entre vários Elohim, com este tipo de pensamento.

É difícil trabalhar para além daquilo que o texto tem para nos apresentar. A única forma de poderem responder à nossa posição, possivelmente será alegar que os escribas modificaram todas as passagens acima citadas para fazer de

Yehovah o Deus único. O que resultará na perda da inspiração e preservação divina do texto Sagrado, e a partir daí tudo se torna aleatório e subjectivo.

Mas como isso seria difícil de comprovar, a nossa posição permanece, pois não devem ser alguns versículos e variantes textuais obscuras que iram afectar a nossa asserção baseada no testemunho geral das Escrituras e dos Pais da Igreja.